

VARIABLES PREDICTORAS DE LA EXPECTATIVA DE DESEMPEÑO Y LA INTENCIÓN DE ABANDONO EN CONTEXTO DE EDUCACIÓN VIRTUAL DE EMERGENCIA EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CHILENOS

Predictive Variables of Performance Expectation and Intention to Drop out in the Context of Virtual Emergency Education in Chilean Engineering Students

Jorge Maluenda-Albornoz¹
Valeria Infante-Villagrán²

Ana Bernardo-Gutiérrez³

Alejandro Díaz-Mujica⁴

Resumen

El actual contexto de educación virtual de emergencia producto de la pandemia COVID-19 ha traído nuevas condiciones al escenario educativo. En este contexto, esta investigación buscó evaluar la capacidad predictiva de las expectativas de compromiso, el apoyo social, la calidad y dominio de los recursos informáticos, las NEM y la PSU sobre las expectativas de desempeño y la intención de abandono durante este semestre académico, en estudiantes universitarios chilenos. Se realizó un diseño asociativo de tipo predictivo con una medición transversal. Participaron 347 estudiantes. Los resultados mostraron que el dominio y calidad percibida de los recursos informáticos, el apoyo social percibido, las NEM y la PSU no son predictores significativos de las expectativas de desempeño y la intención de abandono a diferencia de las expectativas de compromiso y de desempeño. La PSU, el apoyo social y las expectativas de compromiso mostraron ser predictoras de las expectativas de desempeño académico.

Palabras clave: desempeño, intención de abandono, expectativas.

Abstract

The current context of virtual emergency education due to the COVID-19 pandemic has brought new conditions to the educational scene. In this context, this research sought to evaluate the predictive capacity of engagement expectations, social support, the quality and mastery of computer resources, the NEM and the PSU on performance expectations and the intention to drop out during this academic semester, in Chilean university students.

A predictive associative design was carried out with a cross-sectional measurement. 347 students participated. The results showed that the mastery and perceived quality of computer resources, perceived social support, NEM and PSU are not significant predictors of performance expectations and intention to drop out, as opposed to engagement and performance expectations. The PSU, social support and engagement expectations were shown to predict academic performance expectations.

Keywords: performance, intention to drop out, expectations.

¹ Universidad de Concepción, ORCID: 0000-0001-8148-4948, jorgemaluenda@udec.cl

² Universidad de Concepción, ORCID: 0000-0002-1593-0468, valinfante@udec.cl

³ Universidad de Oviedo, ORCID: 0000-0001-59840985, bernardoana@uniovi.es

⁴ Universidad de Concepción, ORCID: 000-0002-3090-5463, adiaz@udec.cl

1. Introducción

El actual contexto de educación virtual de emergencia producto de la pandemia COVID-19 ha traído nuevas condiciones al escenario educativo. Los problemas vinculados al desempeño y el abandono de los estudiantes pueden generar condiciones especiales en este nuevo escenario.

La presente investigación buscó evaluar la capacidad predictiva de las expectativas de compromiso, el apoyo social, la calidad y dominio de los recursos informáticos, las NEM y la PSU sobre las expectativas de desempeño y la intención de abandono durante este semestre académico, en estudiantes universitarios chilenos.

2. Fundamentación teórica

Las especiales condiciones en que se desarrolla actualmente la educación universitaria producto de la pandemia COVID-19 han forzado a una modalidad de educación caracterizada por el desarrollo del proceso educativo en una adaptación permanente de las condiciones de acceso y dominio tecnológico, así como de acomodamiento de los métodos educativos utilizados. Además, ha provocado que estudiantes con distinto perfil socioeconómico y académico se enfrenen al estudio en condiciones de confinamiento permanente y de aislamiento social.

En condiciones «regulares» se ha observado que variables asociadas al perfil de ingreso del estudiante están vinculadas a la intención de abandono de los estudios. Tanto el puntaje obtenido en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) (Jorquera et al., 2018) como las Notas de Enseñanza Media (NEM) (Vergara et al., 2016) han mostrado ser predictores significativos del abandono y se asocian también al buen desempeño del estudiante.

También en condiciones normales, la experiencia socioacadémica ha mostrado ser relevante frente al desempeño y abandono. El compromiso académico ha mostrado ser un predictor significativo de la intención de abandono (Díaz-Mujica et al., 2018; López-Angulo et al., 2019; Maluenda et al., 2020; Maluenda et al., 2019). El apoyo social percibido por parte de pares y docentes es un factor vinculado con el compromiso que manifiestan (Maluenda et al., 2020). Esta percepción de la persona acerca de la cantidad y calidad de apoyo social disponible favorece la integración del estudiante tanto al contexto social como académico, afectando el compromiso y de manera indirecta el abandono.

Dadas las características del actual contexto educativo se torna relevante indagar si las variables señaladas influyen del mismo modo que en educación regular. Adicionalmente, se torna relevante conocer el rol que juegan variables propias de la virtualidad como son la calidad y el nivel de dominio de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes. El objetivo de esta investigación fue evaluar la capacidad predictiva de las expectativas de compromiso, el apoyo social, la calidad y dominio de los recursos informáticos, las NEM y la PSU sobre las expectativas de desempeño y la intención de abandono en estudiantes universitarios chilenos, en el contexto de educación de emergencia.

3. Metodología

Participantes

Se realizó un muestreo intencionado mediante correo electrónico enviado a todos los estudiantes de la universidad, en abril del año 2020, siendo estos los primeros días de clases en la universidad. Accedieron a participar 374 estudiantes. 43,6 % hombres, 55,9 % mujeres, 0,5 % que se identificaron en otra categoría, con edades entre los 17 y 25 años.

Diseño y procedimientos

Se realizó una investigación con diseño asociativo de tipo predictivo (Ato et al., 2013). Se solicitó la participación voluntaria, en formato digital, de estudiantes de una universidad compleja, perteneciente al Consejo de Rectores de Chile, ubicada en la región del Bío Bío. Luego del consentimiento informado, los estudiantes contestaron un instrumento digital. Los resultados fueron analizados a partir del análisis descriptivo de las variables, la exploración de las correlaciones y la evaluación de un modelo de regresión lineal, posterior al testeado y cumplimiento de los supuestos asociados a estas pruebas de estadística inferencial. El *software* utilizado para los análisis fue el SPSS 21.

Instrumentos

La medición se realizó utilizando tres ítems contruidos por los investigadores en relación con las expectativas de desempeño durante el semestre actual. Se usaron tres ítems para evaluar la forma en cómo se percibe el compromiso académico, basados en el USEI (Maroco et al., 2016) que ha sido validado en la población de estudio (Maluenda et al., 2020). Se incluyeron tres ítems para la intención de abandono también validados en la población de estudio (Díaz-Mujica et al., 2018). Se pesquisó mediante autoreporte el puntaje de PSU y NEM de los estudiantes. Además, se solicitó a los estudiantes responder tres ítems sobre la calidad percibida de su Internet y computador (calidad de las herramientas informáticas), y tres ítems sobre su nivel de dominio de las herramientas tecnológicas necesarias para enfrentar la docencia actual.

4. Resultados

El testeado de un modelo de regresión lineal múltiple para predecir la intención de abandono mostró un porcentaje de la varianza explicada en esta variable del 20,9 % ($r^2=.209$) a partir de dos predictores significativos: expectativas de desempeño y expectativas de compromiso. La PSU, las NEM, el apoyo social percibido, el dominio de herramientas informáticas y la calidad percibida de las mismas no fueron predictores significativos en este modelo (Tabla 1).

Tabla 1
Regresión lineal múltiple sobre la variable dependiente Intención de abandono

Modelo	Coef. no estandarizados		Coef. estandarizados	t	Sig.
	B	Error estándar	Beta		
(Constante)	20,699	5,653		3,662	,000
Expectativas de compromiso	,220	,083	,151	2,633	,009
Expectativas de desempeño	-,455	,097	-,277	-4,688	,000
Apoyo social	-,048	,025	-,105	-1,885	,060
Calidad de las herramientas informáticas	-,025	,116	-,013	-,211	,833
Dominio de las herramientas informáticas	-,354	,250	-,081	-1,417	,157
Notas de Enseñanza Media (NEM).	-,807	,754	-,054	-1,070	,285
Puntaje en la PSU	,002	,005	,023	,458	,647

Por su parte, el testeo de un modelo de regresión lineal múltiple para predecir la expectativa de desempeño, arrojó un porcentaje de la varianza explicada en esta variable del 30 % ($r^2=.300$) a partir de tres predictores significativos: expectativas de compromiso, apoyo social percibido y puntaje de PSU. Las NEM, el dominio de herramientas informáticas y la calidad de las mismas no fueron predictores significativos en este modelo (Tabla 2).

Tabla 2
Regresión lineal múltiple sobre la variable dependiente Expectativas de desempeño

Modelo	Coef. no estandarizados		Coef. estandarizados	t	Sig.
	B	Error estándar	Beta		
(Constante)	10,476	3,181		3,294	,001
Expectativas de compromiso	-,343	,044	-,387	-7,829	,000
Apoyo social	,046	,014	,168	3,266	,001
Calidad de las herramientas informáticas	,040	,066	,034	,599	,550
Dominio de las herramientas informáticas	,259	,142	,097	1,823	,069
Notas de enseñanza media (NEM)	,424	,431	,046	,984	,326
Puntaje en la PSU	,007	,003	,129	2,707	,007

5. Conclusiones

En el caso de la intención de abandono, tanto las expectativas de desempeño como el compromiso académico aparecen como predictores significativos, de modo similar a un contexto de estudio regular. El apoyo social es la excepción puesto que, el apoyo de pares ha demostrado ser predictor significativo en investigaciones previas. La explicación puede relacionarse con la medición conjunta del apoyo de pares y docentes en este caso. Las NEM y la PSU no mostraron ser predictores significativos. Respecto de estas variables existe evidencia contrapuesta, por lo que parece abierto el debate.

En cuanto a la expectativa de desempeño, los predictores significativos han sido las expectativas de compromiso, el apoyo social, al igual que en investigación previa. La PSU también mostró serlo, lo que puede ser indicativo del peso de la autoeficacia sobre el pronóstico del éxito académico en un escenario educativo complejo.

Ni la calidad ni el dominio de herramientas informáticas fueron predictores significativos para ninguna de las variables dependientes del estudio. Esto puede deberse a que son aspectos instrumentales que pueden ser modificados de manera sencilla, por los estudiantes, sus familias y/o la institución educativa.

6. Referencias bibliográficas

- Ato, M., López, J. J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3), 1038-1059. <https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>
- Díaz-Mujica, A., García, D., López, Y., Maluenda, J., Hernández, H., & Pérez-Villalobos, M. (2018). *Mediación del ajuste académico entre variables cognitivo-motivacionales y la intención de abandono en primer año de universidad*. In Octava conferencia latinoamericana sobre abandono en la educación superior. Panamá City. <https://r.issu.edu.do/?l=505u2B>
- Jorquera, Ó., Farías, J., & González, P. (2018). *¿Cuáles son los factores asociados al abandono de los estudiantes de programas de equidad en Chile? El caso de una universidad tradicional*. In VIII CLABES. Octava conferencia latinoamericana sobre el abandono en la educación superior. Panamá City. <https://r.issu.edu.do/?l=551Pyd>
- López-Angulo, Y., Maluenda, J., & Varas, M. (2019). *Factores personales e institucionales vinculados con el compromiso académico en estudiantes universitarios chilenos de ingeniería*. In IX Congreso Latinoamericano sobre Abandono en Educación Superior. Bogotá. <https://r.issu.edu.do/?l=552GBw>
- Maluenda, J., Flores-Oyarzo, G., & Varas, M. (2020). Comportamientos interpersonales del docente asociados al compromiso académico de estudiantes de primer año de Ingeniería. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 19(39), 145-161. <https://doi.org/10.21703/rexe.20201939maluenda8>
- Maluenda, J., López, Y., Varas, M., Bernardo, A., Díaz, A., & Moraga, F. (2019). *Predictores psicosociales de la intención de abandono en estudiantes de ingeniería chilenos*. In IX Congreso Latinoamericano sobre Abandono en Educación Superior. Bogotá. <https://r.issu.edu.do/?l=5534YY>
- Maroco, J., Maroco, A. L., Campos, J. A. D. B., & Fredricks, J. A. (2016). University student's engagement: development of the University Student Engagement Inventory (USEI). *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 29(1). <https://doi.org/10.1186/s41155-016-0042-8>

Vergara, J., Del Valle, M., Cobo, R., Pérez, M., & Díaz, A. (2016). *Factores explicativos del abandono académico en estudiantes de pedagogía*. In VI CLABES. Sexta conferencia latinoamericana sobre abandono en educación superior. Quito. <https://r.issu.edu.do/l?l=554jvf>